

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 158 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MAKTAB OLIMPIADALARINI TASHKIL ETISHDA XORIJ TAJRIBALARI VA UNING TAHLILI

Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti, pedagogika fanlari falsafa doktori (Doctor of Philosophy - PhD), dotsent v.b.

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etish bo'yicha xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari tahlil qilinadi. Jumladan, AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlardagi olimpiadalar tizimi, ularning maqsadi, o'tkazilish tartibi va ishtirokchilarni rag'batlantirish usullari batafsil ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, o'quvchilarning ilmiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda maktab olimpiadalarining o'rni alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: maktab olimpiadalari, xorij tajribasi, ta'lim tizimi, iqtidorli yoshlar, rag'batlantirish, ilmiy salohiyat, ijodiy rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the best practices of foreign countries in organizing school Olympiads in general education schools. In particular, the Olympiad systems in countries such as the USA, China, South Korea, and Singapore, their purposes, procedures, and methods of encouraging participants are discussed in detail. At the same time, the role of school Olympiads in developing the scientific and creative potential of students is emphasized.

Key words: school Olympiads, foreign experience, education system, talented youth, encouragement, scientific potential, creative development.

Аннотация: В данной статье анализируется передовой опыт зарубежных стран по организации школьных олимпиад в общеобразовательных школах. В частности, рассматриваются система олимпиад в таких странах, как США, Китай, Южная Корея и Сингапур, их цель, порядок проведения и методы поощрения участников. Вместе с тем особо подчеркивается роль школьных олимпиад в развитии научного и творческого потенциала учащихся.

Ключевые слова: школьные олимпиады, зарубежный опыт, система образования, талантливая молодежь, стимулирование, научный потенциал, творческое развитие.

KIRISH

Mamlakatimizda tashkil etilayotgan turli fan olimpiadalari tizimi uzoq yillar davomida yurtimizning barcha hududlaridan kelgan o'quvchilarni ilmiy-ijodiy faoliyatga jalb qilib, zamon talablariga mos bilimlarga ega, Yangi O'zbekiston kelajagiga xizmat qilishga tayyor iqtidorli yoshlarni aniqlash va saralash borasida samarali ishlarni amalga oshirmoqda. Biroq olimpiada qatnashchilarini tayyorlashda katta tajribaga ega bo'lishiga qaramay, maktab o'quvchilari xalqaro fan olimpiadalarida har doim ham raqobatga bardosh bera olmayaptilar. Dunyoning turli mamlakatlaridagi intellektual musobaqalar o'quvchilarning ilmiy fikrlash qobiliyati va ijodkorligi naqadar yuksak darajada rivojlanganini namoyon etib, turli fanlar bo'yicha xalqaro fan olimpiadalariga eng iqtidorli o'quvchilarni tanlab olishda umummilliy markaz sifatida xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktab olimpiadalarini tashkil etish bo'yicha xalqaro tajriba turli mamlakatlarda ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlarda olimpiadalar nafaqat akademik bilimlarni baholash, balki o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish vositasi sifatida keng qo'llaniladi. P. Blom va E. Johnson tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, bunday musobaqalar o'quvchilarning analitik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish bilan bir qatorda, jamoada ishlash malakalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, Rossiya va Xitoy tajribasi ko'ra, olimpiadalar orqali iste'dodli o'quvchilarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. O'zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni

mahalliy ehtiyoj va imkoniyatlarga moslashtirishga oid tadqiqotlar yetarlicha rivojlanmagan, bu esa ilmiy-tahliliy yondashuvni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktab olimpiadalarini tashkil etish bo'yicha xorij tajribalarini o'rganish va ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini baholash maqsadida kompleks metodologiya qo'llanildi. Dastlab, adabiyotlarni o'rganish orqali xalqaro tajribaga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar va hisobotlar tahlil qilindi. Ushbu tahlil asosida olimpiadalar tizimining asosiy tamoyillari va uslublari aniqlandi. Keyingi bosqichda mahalliy maktablar rahbarlari va pedagoglari bilan so'rovnoma va intervyular o'tkazilib, amaldagi olimpiada tizimining kuchli va zaif tomonlari o'rganildi. Shuningdek, bir nechta tanlangan maktablar bazasida xorijiy tajribalar elementlarini sinov tariqasida joriy etish orqali ularning o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'siri kuzatildi. Yig'ilgan ma'lumotlar statistik tahlil yordamida qayta ishlanib, olingan natijalar asosida O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologiya milliy ta'lim tizimida olimpiadalar samaradorligini oshirish uchun ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda dunyoning ilg'or mamlakatlari tajribasini o'rganish va chuqur tahlil qilish orqali xalqaro standartlar talablariga moslashtirilgan ta'lim dasturlari ishlab chiqilmoqda. Bu jarayonda ta'lim tizimimiz xalqaro ta'lim standartlari bilan uyg'unlashtirilmoqda [1, 34-b.].

Quyida jahonda fan olimpiadalarini o'tkazishning milliy tizimlari va tajribalari haqida to'xtalib o'tamiz. Mazkur davlatlar milliy olimpiada jamoalarining xalqaro olimpiadalar doirasidagi yutuq va kamchiliklarini tadqiq etish uchun turli mamlakatlar faoliyatlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Shunga ko'ra, ushbu tadqiqotda AQSh, Singapur, Xitoy va Janubiy Koreya kabi xalqaro fan olimpiadalarida yuqori natijalarni ko'rsatgan davlatlar tanlab olindi.

Turli davlatlarning milliy platformalari orqali xalqaro fan olimpiadalarini taqqoslash natijasida AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar doimiy ravishda reytingda yuqori o'rinlarni egallab turibdi. Bu holat iqtidorli o'quvchilarni saralash va ular bilan ishlash tizimi aniq yo'lga qo'yilganligini tasdiqlaydi. Ta'kidlash joizki, xalqaro olimpiadalarga saralashning umumiy tamoyili yosh chegarasiga ham ta'sir qiladi [1, 34–35-b.].

Quyida biologiyadan xalqaro fan olimpiadalar natijalariga e'tibor qaratamiz (1-jadvalga qarang). Ushbu statistik ma'lumotlar xalqaro biologiya olimpiadasi (IBO) tashkiliy qo'mitasining **ibo-info.org** rasmiy sayti tahlili asosida olingan [7].

1-jadval. Biologiya fanidan olimpiada natijalari.

T/r	Davlat	30-Xalqaro biologiya olimpiadasi, 2019-yil	31-Xalqaro biologiya olimpiadasi, 2020-yil	32-Xalqaro biologiya olimpiadasi, 2021-yil	33-Xalqaro biologiya olimpiadasi, 2022-yil	34-Xalqaro biologiya olimpiadasi, 2023-yil
1.	AQSH	2 ta oltin, 2 ta kumush	3 ta oltin, 1 ta kumush	2 ta oltin, 2 ta kumush	ishtirok etmagan	2 ta oltin, 2 ta kumush
2.	Xitoy	4 ta oltin	3 ta oltin, 1 ta kumush	4 ta oltin	ishtirok etmagan	3 ta oltin, 1 ta kumush
3.	Janubiy Koreya	4 ta oltin	1 ta oltin, 2 ta kumush 1 ta bronza	1 ta kumush, 3 ta bronza	3 ta kumush, 1 ta bronza	1 ta oltin, 3 ta kumush
4.	Singapur	3 ta oltin, 1 ta kumush	1 ta oltin, 3 ta kumush	1 ta oltin, 3 ta kumush	2 ta oltin, 1 ta kumush, 1 ta bronza	4 ta oltin
5.	O'zbekiston	3 ta bronza	1 ta oltin, 2 ta kumush	2 ta oltin, 1 ta kumush	1 ta bronza	3 ta bronza

Yuqoridagi ma'lumotlarning aniq tahlili asosida AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya, Singapur hamda Rossiya davlatlarida olimpiada harakatini mamlakat tomonidan rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash yetarlicha yuqori darajada ekanligi ma'lum bo'ldi.

Yuqorida nomi keltirib o'tilgan va xalqaro miqyosdagi olimpiadalarda yuqori o'rinlarni egallab kelayotgan davlatlarning ta'lim tizimiga alohida to'xtalib o'tamiz.

Singapur: Ta'lim tizimiga ko'p mablag' kiritish orqali yuqori natijalarga erishayotgan mamlakatlardan biri Singapurdir. Hozirgi kunda Singapur olimlarining ko'pligi bo'yicha dunyodagi besh mamlakatdan biri hisoblanadi.

PIRLS tashkiloti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Singapur aholisi savodxonlik darajasi borasida dunyoda birinchi o'rinda turadi. Singapurlik o'quvchilar 1995-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan tabiiy fanlar va matematika (TIMSS) bo'yicha nufuzli xalqaro tanlovlarda yuqori natijalarga erishmoqda [2, 38–43-b.]. Bundan tashqari, biologiya fanidan o'tkazilib kelinayotgan xalqaro fan olimpiadasida ham Singapur maktab o'quvchilari yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda.

Xususan, so'nggi 5 yilda Singapur maktab o'quvchilari xalqaro biologiya olimpiadasida (IBO) qatnashib, **11 ta oltin, 8 ta kumush va 1 ta bronza medalini** qo'lga kiritishgan. Taqqoslash uchun, xalqaro biologiya olimpiadasining (IBO) so'nggi 5 yilida faqat Xitoy va Rossiya maktab o'quvchilari Singapur maktab o'quvchilaridan yuqori natijalarni qayd etishgan. Singapur davlatining xalqaro darajadagi musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etishi ta'lim tizimiga qaratilgan yuqori e'tibor natijasi hisoblanadi [7].

Singapur yoshlar biologiya olimpiadasi (SJBO) tashkil etilishi hamda o'tkazilishi Singapurda o'tkazilayotgan ko'p yillik biologiya olimpiadalariga qo'shimcha ravishda o'quvchilarni xalqaro fan olimpiadalariga puxta tayyorlashga asos bo'ldi.

Singapur maktab o'quvchilarining xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyat qozonishining quyidagi sabablari mavjud:

- o'qituvchilarni tanlash, tayyorlash, kerakli ishga joylashtirish hamda rag'batlantirishga alohida e'tibor berilishi;
- ta'limdagi qat'iylik, raqobatdoshlik va milliy imtihonlarning yuqori darajada bo'lishi;
- maktablarda innovatsion pedagogika va ta'limga oid texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga asosiy e'tibor qaratilishi;
- o'quvchilarning o'zlashtirishlari to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni ota-onalariga muntazam taqdim etish orqali ularni to'liq nazoratga olish;
- o'quvchilar tomonidan mustaqil ravishda o'qituvchilarni tanlash imkoniyati;
- integratsiyalashtirilgan ta'lim dasturlarining mavjudligi;
- ta'limda "miqdor"ga emas, "sifat"ga asosiy e'tibor qaratilishi;
- maktab o'quv dasturini muammolarni hal qilishga yo'naltirish va ko'nikmalarga o'rgatish [1; 37-b., 2; 38-43-b.].

Singapur o'quvchilarining xalqaro fan olimpiadalaridagi o'zlashtirishlarini o'rganish va ularni O'zbekiston maktab ta'limiga joriy etish olimpiadalarda qatnashayotgan o'quvchilardan yuqori natijalarni kutish uchun asos bo'ladi.

AQSH: AQSH ta'lim tizimi juda yuqori darajada bo'lib, ushbu davlat o'quvchilari xalqaro fan olimpiadalarida yuqori natijalarga erishgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. AQSH boshqa fanlar qatori biologiya fani bo'yicha xalqaro fan olimpiadalarida ham yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Jumladan, so'nggi 5 yil ichida (2022-yilda Armanistonda o'tkazilgan 33-xalqaro biologiya olimpiadasida qatnashmagan) maktab o'quvchilari Xalqaro biologiya olimpiadasida (IBO) ishtirok etib, **9 ta oltin hamda 7 ta kumush medalni** qo'lga kiritishgan [7].

Bizning ta'lim tizimimizda xalqaro olimpiadalarda ishtirok etuvchi terma jamoaga nomzodlarni saralash III-bosqichda amalga oshiriladi. AQSH ta'lim tizimida esa bu jarayon II-bosqichda amalga oshiriladi. Mazkur bosqichlarni biologiyadan o'tkaziladigan olimpiada misolida ko'rib chiqamiz.

Olimpiadaning dastlabki bosqichi **AQSH Biologiya Olimpiadasi (USABO)** hisoblanadi. Ushbu bosqich AQSHdagi umumta'lim maktablaridan 10 000 ga yaqin o'quvchini qamrab oladi. Bu bosqichda o'quvchilar biologiyadan olgan bilimlarini boyitadi va xalqaro fan olimpiadalarida raqobatbardosh bo'lish motivatsiyasini shakllantiradi. Shu bilan birga, ta'lim resurslari va bilim olish ko'nikmalarini oshiradi.

Ikkinchi bosqichda **20 nafar o'quvchi** saralab olinib, AQSH Biologiya Olimpiadasining (USABO) turar joyida maxsus o'quv dasturi asosida 10 kunlik tayyorgarlikka taklif qilinadi. Ushbu davr mobaynida o'quvchilar ilg'or biologik tushunchalar va laboratoriya mashg'ulotlari bo'yicha chuqur tayyorgarlikdan o'tadilar. Tayyorlov jarayonining yakunida ikki kunlik test sinovlaridan imtihon topshiriladi. Natijada, **4 nafar o'quvchi** AQSH jamoasi sifatida Xalqaro biologiya olimpiadasiga (IBO) yo'llanma oladi [1, 38-b.; 8].

AQSH olimpiada tizimining asosiy xususiyatlari: AQSHda olimpiadalarda ishtirok etish uchun qobiliyatli o'quvchilarni izlash va qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud bo'lib, u quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

- Davlat maktablarida o'quv fan dasturlarini ishlab chiqish jarayonida erkinlikning mavjudligi;
- Ota-onalar va pedagoglar o'rtasida doimiy aloqaning tashkil etilganligi;
- O'quvchilarning xalqaro fan musobaqalarida qatnashishlari va g'olib bo'lishlari uchun universitetlarning faol roli;
- Oliygothlar tomonidan iqtidorli o'quvchilarga grantlar ajratilishi;
- Yoshi va qiziqish sohasi bo'yicha keng yo'nalishlarning mavjudligi;

- Ishtirokchilarning fanlararo tanlovlar orqali bilim, ilmiy salohiyat va turli sohalaridagi ko'nikmalarini namoyish etish imkoniyati [3, 19–37-b.].

AQSHda fan olimpiadalariga qatnashuvchi iqtidorli o'quvchilarni izlash va qo'llab-quvvatlash tizimi o'rganishga loyiq tajriba sifatida ajralib turadi.

Xitoy. Ta'lim tizimi yuqori darajada bo'lgan va o'quvchilari xalqaro fan olimpiadalarida yuqori natijalarni ko'rsatayotgan, shuningdek, maktab o'quvchilari AQSh va ko'plab G'arb mamlakatlari tomonidan mahalliyashtirilayotgan mamlakatlardan biri — Xitoy Xalq Respublikasi. So'nggi yillarda Xitoy Xalq Respublikasi eng rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olmoqda. Bu uzoq yillar davomida ta'limga berilgan e'tibor natijasining samarasi hisoblanadi. Xitoy tadqiqotchilari olimpiadalarga alohida e'tibor qaratishadi. Xalqaro fan olimpiadalarida ishtirok etayotgan Xitoy terma jamoasining ko'pchilik o'quvchilari qatnashayotgan fanlaridan medallarni qo'lga kiritmoqda. Xususan, oxirgi 5 yil ichida (2022-yil Armanistonda o'tkazilgan 33-xalqaro biologiya olimpiadasida qatnashmagan) xitoylik maktab o'quvchi yoshlari Xalqaro biologiya olimpiadasida (IBO) ishtirok etib, jami 21 ta medal, shundan 14 tasi oltin va 7 tasi kumush medalni qo'lga kiritishgan [7].

Xitoyda xalqaro fan olimpiadalariga o'quvchilarni saralash quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

- viloyat bosqichi;
- respublika bosqichi;

xalqaro fan olimpiadalarida qatnashish uchun terma jamoani shakllantirishda maxsus dastur asosida o'quv oromgohlarida qo'shimcha va yakuniy tayyorgarliklar ko'rish.

Dastlabki bosqichda 200 mingga yaqin, ikkinchi bosqichda 300 dan ortiq o'quvchi qatnashadi. So'nggi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan 4 nafar iqtidorli o'quvchi Xitoy davlati nomidan xalqaro biologiya olimpiadasiga (IBO) qatnashish huquqini qo'lga kiritadi [4].

Xitoyda maktab olimpiadalarini o'tkazish tajribasini o'rganish va tahlil qilish natijasida davlat tomonidan biologiya, kimyo, fizika, informatika va boshqa fanlar bo'yicha qobiliyatli o'quvchilarni izlab topish va ularning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga katta e'tibor berilayotganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Maktab o'qituvchilarining bilimi, salohiyati, mehnati va o'quvchilarni olimpiadalarga saralash va tayyorlashning qat'iy tizimi tufayli Xitoy terma jamoasi xalqaro fan olimpiadalarida yuqori o'rinlarni egallab natijalarga erishmoqda.

Xalqaro fan olimpiadalarida xitoylik o'quvchilar muvaffaqiyatga erishishiga bir nechta sabablar mavjud:

- terma jamoa nomidan xalqaro fan olimpiadalarida qatnashadigan o'quvchilarni erta aniqlash;
- xalqaro fan olimpiadalariga ishtirok etadigan o'quvchilarni uzoq vaqt tayyorlash;
- maktab o'quvchilarini saralash va olimpiadalarga tayyorlashning qat'iy tizimi mavjudligi;
- maktab dars soatlarining ko'pligi (08:00 dan 16:00 gacha);
- maktablarda imtihonlarning shaffof va yuqori sifatda tashkil etilganligi;
- o'quvchilarning dam olish vaqtida ham bilim olishdan to'xtamasliklari;
- barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'limda ham zamonaviy laboratoriya jihozlari va texnologiyalar bilan ta'minlanganligi;
- amaliy mashg'ulotlarning dars davomida to'liq olib borilishi;
- xalqaro va xususiy maktablarning ko'pligi [1; 40-41-b., 6; 121-133 p.].

O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi yaqin o'zaro manfaatli hamkorlikni inobatga olgan holda, Xitoy ta'lim tizimining tajribasini, xususan, iqtidorli o'quvchilarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish orqali xalqaro olimpiadalarga tayyorgarlik ko'rish tajribasini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Janubiy Koreya: Ilmiy salohiyati va ta'lim tizimi jadal rivojlanayotgan mamlakatlardan biri Janubiy Koreyadir. Ushbu fikrning isboti sifatida Ilmiy yuksalishni baholash xalqaro tashkiloti (IAEP) tomonidan 2015-yilda dunyoning 19 ta mamlakatida tahsil olayotgan o'quvchilari orasida o'tkazilgan ta'lim sifatini baholovchi monitoring tadqiqotlari natijasida Janubiy Koreya yoshlari birinchi o'rinni egallaganligini ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, ushbu mamlakat o'quvchilari xalqaro fan olimpiadalarida munosib qatnashib, yuqori natijalarni ko'rsatib kelmoqda.

Janubiy Koreya boshqa o'quv fanlari qatori biologiya fani bo'yicha ham xalqaro olimpiadalarda yuqori o'rinlarga sazovor bo'lmoqda. Jumladan, so'nggi 5 yil ichida Janubiy Koreya o'quvchilari xalqaro biologiya olimpiadasida (IBO) ishtirok etib, **6 ta oltin, 9 ta kumush va 5 ta bronza medalni** qo'lga kiritishdi [7].

Bugungi kunda Janubiy Koreyaning ta'lim tizimida erishilayotgan yuqori ko'rsatkichlar omillari mutaxassislar tomonidan quyidagicha izohlanmoqda:

- Janubiy Koreyadagi ta'lim tizimida hozirgi vaqtda ota-onalar talablariga binoan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining asosan ayollardan iborat bo'lishi. Bu holat shaxs sifatida insonlarning shakllanishiga maktab ta'limining bevosita ta'sirini aks ettiradi.

- Koreyalik o'quvchilarning ta'lim olishga ko'p vaqt ajratishlari. Ular qo'shimcha amaliyot yoki ta'lim uchun maktabdan tashqari bir necha soat vaqt ajratadilar. Garchi xalqaro tadqiqotlarda bu omil uy vazifalari sifatida qabul qilinsa ham, o'quvchilar o'z ustida ishlash orqali maktab tizimidagi muammolarni hal qilishga erishadilar. Bu jarayonda ota-onalarining ham yordami muhim o'rin tutadi [1, 42-b.; 5, 29–33-b.].

Janubiy Koreya maktab o'quvchilarining xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyat qozonish sabablaridan ba'zilari:

- Iqtidorli o'quvchilarning xususiy maktablarda ta'lim olishini ta'minlash;
- O'quvchilarni uzoq muddatli olimpiadalarga tayyorlash;
- Olimpiadalarga tayyorlanishda professor-o'qituvchilarni jalb qilish;
- Maktablarda zamonaviy o'qitish usullari va innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish;
- Fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan o'quvchilarga moddiy rag'batlantirishning mavjudligi.

Janubiy Koreyaning ta'lim tizimi erishgan yutuqlar milliy xususiyatlarga mos ravishda shakllangan bo'lib, uning ayrim jihatlari O'zbekiston ta'lim tizimiga joriy etish va amaliyotda sinab ko'rish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalarining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xalqaro tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali olimpiadalar samaradorligini oshirish, iste'dodli o'quvchilarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratilishi mumkin. Tadqiqot davomida taklif etilgan metodlar va yondashuvlar maktab olimpiadalarining tashkil etilishidagi mavjud muammolarni hal qilishda ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga zamin yaratdi. Shuningdek, olimpiadalar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va ularni xalqaro maydonda raqobatbardosh qilishga xizmat qilishi mumkinligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zayniyev S.I. "O'quvchilarni biologiya fanidan masala va mashqlar yechish orqali olimpiadalarga tayyorlash metodikasini takomillashtirish": Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Nukus, 2024. – 144 b.
2. Muxammadjonova X. Singapur ta'limi va uning o'ziga xos yuksalishi // Innovative Developments and Research in Education. 2022. – B. 38–43.
3. Nieto Said J.H., Sánchez Lamonedá R. Ten years of the Mathematical Olympiad of Central America and the Caribbean // Mathematics Competitions. 2009. 22(1). – P. 19–37.
4. Zhang Yi. Research on the Application of Flipped Classroom Teaching Mode in the Teaching of Informatics Olympiad in Junior High School [D]. Southwest University, 2021.
5. Murtazayeva S.H. Janubiy Koreya ta'lim tizimi // Journal of New Century Innovations. 2022. – B. 29–33.
6. Yi S. Comparison of International Mathematical Olympiad Participation Histories of Korea, China, and Japan // Journal for History of Mathematics. 2017. 30(2). – P. 121–133.
7. Xalqaro biologiya olimpiadasining (IBO) veb-sayti.
8. AQSh biologiya olimpiadasining (USABO) veb-sayti.
9. Zayniyev S. "Fan olimpiadalarining tashkil etish mazmuni, tahlili va ta'lim-tarbiyadagi o'рни" // Science and Innovation. 2022. 1(B8). – B. 229–234.
10. Zayniyev S.I. Olimpiada tashkil etishning metodik asoslari // O'zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari. 2022. [1/12]. ISSN 2181-7324. – B. 64–66.
11. Zayniyev S.I. O'quvchilarni masala va mashqlar yechish orqali olimpiadaga tayyorlashning ayrim jihatlari // Biologiyada zamonaviy tadqiqotlar: muammo va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2022. – B. 200–202.
12. Zayniyev S. Methodology of Preparing Students for International Olympiads through Solution of Problems Related to the Hardy-Weinberg Law // European International Journal of Pedagogics. 2023. – P. 16–21.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.